

ARCHI-menetelmä: työkalu puiden elinvoiman diagnosointiin

B. Snoussi, B. Chapelet, C. Drénou, G. Sajdak

Yleistietoa SPNA -maaseudun innovaatioryhmästä

SPNA (Precision Forestry in Nouvelle-Aquitaine) on hanke, jota rahoitetaan Poitou-Charentesin alueen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 - hankehaku alatoimenpiteeseen 16.1 Toimenpide A "Tuki eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hankkeiden perustamiselle ja toiminnalle" - toimi 2 "Maaseudun innovaatioryhmien rahoitus". SPNA-hankkeen alkuperäinen tavoite on kehittää ja levittää vasta kehitettyjä tai lähellä toteutusta olevia innovatiivisia työkaluja, joilla edistetään ja kannustetaan rannikkomännyn (Pinus pinaster) ja kastanjan kestävää hoitoa Uusi-Akvitaniassa, Ranskassa. Tämä maaseudun innovaatioryhmä pyrkii kehittämään ja levittämään teknisiä ja taloudellisia työkaluja, jotka auttavat metsien hoitajia heidän metsänhoitovalinnoissaan ja kuvaavat eräiden alueellisten lajien tilaa ja mahdollista kehitystä ilmastonmuutoksen yhteydessä. Hankkeen koordinaattorina toimi Metsätalouden kehittämisinstituutti (IDF), joka on Kansallisen metsänomistajakeskuksen (CNPF) soveltavasta tutkimuksesta ja kehittämisestä vastaava osasto, ja CNPF:n Uusi-Akvitanian aluekeskus osallistui hankkeeseen paikallisesti. Hankkeessa on mukana kymmenen alueellista metsäalan kumppania ja sidosryhmiä tutkimuksesta, tutkimuksesta ja kehittämisestä, julkisesta ja yksityisestä metsänhoidosta sekä metsänomistajien ja paikallisviranomaisten edustajia: Alliance Forêts Bois, CC Fumel Vallée du Lot, Ranskan maatalous- ja elintarvikeomavaraisuusministeriön (MASA) metsäterveysosasto (DSF), EI Purpan, FCBA, GDF Sud-Dordogne, IGN, INRAE, ONF Centre-Ouest-Aquitaine.

1. Tilannekuvaus

Puiden kykyyn kestää äkillistä ilmastonmuutosta liittyy epävarmuutta. Vuonna 2010 kehitetty ARCHI-menetelmä perustuu lyhenteenä sanalle "arkkitehtuuri".

ARCHI-menetelmän tavoitteena on tarjota visuaalinen kenttädiagnostiikkamenetelmä puiden resilienssin arvioimiseksi. Menetelmän avulla on tuotettu ARCHI-määritysavaimia. Uusi-Akvitanian alueen pinta-alaltaan toiseksi tärkein lehtipuulaji on kastanja, jonka pinta-ala on yli 250 000 hehtaaria ja jonka tuotanto on 38 400 m³/vuosi vastaten 35 % kansallisesta tuotannosta. Kastanjan väheneminen huolestuttaa alan ammattilaisia ja nostaa esiin keskeisen kysymyksen puiden kunnon ja terveyden diagnosoinnista. Kastanja on Ranskan kolmanneksi merkittävin lehtipuulaji, ja Ranskan osuus maailman kastanjametsistä on 50 %.

SPNA -maaseudun innovaatioryhmässä järjestettiin koulutustilaisuuksia ARCHI-menetelmästä, jota sovellettiin kastanjapuihin.

2. ARCHI-menetelmä, kaksoisdiagnoosi

ARCHI-menetelmä on visuaalinen diagnostiikkatyökalu puiden taantumisen ja resilienssin arvioimiseksi. Menetelmän avulla emme joudu harhaan ohimenevien tilapäisten oireiden kohdalla emmekä tuomitse stressaantuneita puita ennen kuin tiedämme niiden luonnollisen kehityskaaren. Menetelmä perustuu ilma-arkkitehtuurin lukemiseen.

Yksilönkehityksen diagnoosi

Kullakin lajilla on useita akseliluokkia, joilla on tarkat tehtävät lajin arkkitehtonisen yksikön (AU) muodostamisessa. Nuoren puun latvuksesta tulee pyöreämpi, mikä johtuu useimmiten siitä, että AU monistuu pääoksiksi, jotka sitten monistuvat yhä pienemmiksi oksiksi geneettisesti ohjelmoidun järjestyksen mukaisesti.

Kuva 1: Esimerkki kehityskaaresta (metsätammi, *Quercus robur* L.) latvuksen akselien yksityiskohdilla. (Kuva 1.1: Nuori; Kuva 1.2: Aikuinen ; Kuva 1.3: Varttunut; Kuva 1.4: Ikääntynyt.
© Christophe Drenou et Grégory Sajdak – CNPF IDF

Puun kehitysvaiheen tunnistamista kutsutaan yksilönkehityksen diagnoosiksi. Voidaan erottaa neljä vaihetta (kuva 1): nuori, aikuinen, varttunut ja ikääntynyt.

Fysiologinen diagnoosi

Kuten kaikki elävät olennot, puut kokevat erikokoisia kriisejä. Normaalista tilasta (terve puu) voi eri tekijöiden vaikutuksesta esiintyä poikkeamia normaalista (stressaantunut puu), jota seuraa paluu normaaliin (palautumiskykyinen puu). Tämä syklinen kehitys on yleistä ja edistää puiden pitkäikäisyyttä.

Kuva 2: Esimerkki tammien (metsätammi *Quercus robur*, talvitammi *Q. petraea*, nukkatammi *Q. pubescens*) normaalista haarautumisesta (kuva 2.1) ja heikentyneestä haarautumisesta (kuva 2.2).
© Christophe Drenou et Grégory Sajdak – CNPF IDF

Kuva 3: ARCHI-menetelmän mukaisten kolmen korvaavien versojen kuvaus: suora ylöspäin suuntautuva kasvu (kuva 3.1), sivusuuntainen kasvu (kuva 3.2) ja ilman selvää suuntaa oleva kasvu (kuva 3.3) tammille (metsätammi *Quercus robur*, talvitammi *Q. petraea*, nukkatammi *Q. pubescens*). © Christophe Drenou et Grégory Sajdak – CNPF IDF

Toisaalta, jos puu kokee liikaa stressiä tai jos tämä stressi kestää liian kauan tai vaikka se toistuu liian nopeasti, tilanne muuttuu monimutkaisemmaksi. Poikkeama normaalista on niin suuri, että saavutetaan piste, josta ei ole paluuta. Puu on tällöin peruuttamattomassa taantumassa, niin hauraassa tilassa, että tarvitaan vain muutama kuormittava tekijä väistämättömään kuolemaan johtamiseen. Tämän dynamiikan arvioimiseksi kehitettiin ARCHI-menetelmä, joka perustuu puun arkkitehtuurin visuaaliseen analyysiin. Sen perusteena on suorittaa kaksi havaintosarjaa. Ensimmäinen koskee latvuksen taantumisen merkkejä (heikentynyt haarautuminen, latvuksen kärkisilmun hallitsevuuden menetys, kuolleisuus jne.) (Kuva 2).

Toinen koskee latvusten palautumisprosesseja (korvaavien versojen kehittyminen) (kuva 3), joilla on ratkaiseva ja myönteinen merkitys stressin jälkeen (vammojen korjaaminen, kasvun jatkaminen). Tutkimalla näiden vastavaikutteisten taantumis- ja palautumisprosessien välistä voimatasapainoa voimme tehdä puun diagnoosin. Yhteenvetona voidaan todeta, että ARCHI-menetelmä perustuu puun arkkitehtuurin havainnointiin eri yksilönkehityksen vaiheissa käyttäen puussa havaittuja taantumismerkkejä (arkkitehtuurin merkit) ja resilienssodynamiikkaa (korvaavat versot). Menetelmä paljastaa puun stressiin reagoimisen epälineaarisen dynamiikan.

Kuva 4: Tammien (metsätammi *Quercus robur*, talvitammi *Q. petraea*, nukkatammi *Q. pubescens*) arkkitehtuurin määrittämisavaimen esittely. © Christophe Drenou et Grégory Sajdak – CNPF IDF

3. ARCHI: kenttätyökalu

Työkalu on koulutuskorttien muodossa, joissa on kaaviot selityksillä.

Kahdeksallatoista lajilla (tai lajiryhmällä) on tällä hetkellä omat arkkitehtuurin määrittämisavaimet (kuva 4).

Lehtipuulajien luettelo on: kastanja (*Castanea sativa*), metsätammi (*Quercus robur*), talvitammi (*Q. petraea*), nukkatammi (*Q. pubescens*), korkkitammi (*Q. suber*), rautatammi (*Q. ilex*), pyökki (*Fagus sylvatica*), puistoplatानी (*Platanus x acerifolia*).

Havupuulajien luettelo on: douglaskuusi (*Pseudotsuga menziesii*), metsäkuusi (*Picea abies*), rannikkomänty (*Pinus pinaster*), metsämänty (*P. sylvestris*), mustämänty (*P. nigra* (ssp. *nigra*, ssp. *laricio* var. *corsicana*, ssp. *salzmannii*)), alppimänty (*P. uncinata*), saksanpihta (*Abies alba*), atlasetri (*Cedrus atlantica*).

Arkkitehtuurin määrittämisavaimet yhdistävät kolme havaintosarjaa: ajallinen rakenne (tai yksilönkehityksen diagnoosi); latvuksen taantumis- ja korjaamisprosessien merkit.

Kuva 5: Kaavio ARCHI-menetelmästä ja siihen liittyvästä tyyppiluokittelusta.

© Christophe Drenou et Grégory Sajdak – CNPF IDF

Kukin avain ohjaa havainnoitsijaa esittämällä kysymyksiä, joissa on kaksi vaihtoehtoista vastausta ja jotka johtavat seitsemään mahdolliseen diagnoosiin (terve puu, stressaantunut puu, palautumiskykyinen puu, puu taantuneella latvuksella, taantunut puu, peruuttamattomassa taantumassa oleva puu ja kuollut puu) (kuva 5). Lisäksi nämä seitsemän puun tilannetta yhdistetään neljään kehitysvaiheeseen, jolloin saadaan 16 yhdistelmää kastanjalle (*Castanea sativa*) ja 19 atlasetrille (*Cedrus atlantica*).

Tämä työkalu on tarkoitettu ensisijaisesti erilaisille teknisille sidosryhmille (johtajat, tekninen henkilöstö, puunhoitajat jne.) puuston hoitoa ja seuranta koskevia neuvontaa varten. Sillä on myös merkittävää kasvatuksellista arvoa opettajille. ARCHI-menetelmää voidaan soveltaa hyvin erilaisilla aloilla kuin biologia, metsänhoito, lajin ekologia ja genetiikka.

4. Johtopäätökset

ARCHI-menetelmä mahdollistaa puun menneen ja nykyisen dynamiikan selvittämisen ja sen kehityksen ennustamisen ainakin lyhyellä aikavälillä. Menetelmä antaa diagnoosin siitä, onko taantuma palautuvaa (resilienssi) vai palautumatonta. Se auttaa välttämään tilapäisten merkkien, kuten lehtien tai oksien kuoleman, joskus aiheuttamaa harhaanjohtamista ja erottamaan ikääntymiseen liittyvän luonnollisen kuoleman taantumisesta. Se selittää puiden stressireaktion epälineaarista dynamiikkaa, ottaen huomioon kunkin lajin kasvitieteelliset erityispiirteet ja korvaavien versojen merkityksen. Lisäksi siinä esitetään hierarkia havaintojen tekemisestä määrittämisavainten muodossa.

Tarkan ARCHI-diagnoosin laatiminen vaatii harjoitteluvaiheen. Havaintoja on vielä vaikeampi tehdä tiheissä ja korkeissa metsissä. Havaintoihin liittyvät haasteet eivät ole ainutlaatuisia ARCHI-menetelmälle. Haasteet liittyvät muun muassa puiden korkeuteen, tiheyteen ja kaltevuuteen. Kaikissa visuaalisissa menetelmissä kohdataan niitä.

Pihdan kohdalla mistelin esiintyminen voi peittää suuren osan arkkitehtuurista, jolloin menetelmää ei voi käyttää. ARCHI-menetelmällä ei luonnehdita puun terveydentilaa, vaan pikemminkin sen kykyä selviytyä yhdestä tai peräkkäisistä stressitilanteista. Menetelmä ei tunnista taantuman syitä eikä sillä selitetä kehityksen eroja saman metsikön sisällä. ARCHI-diagnoosi voidaan lisäksi tehdä vain vallitseville puille ja lisävaltapuille, koska sillä ei voida huomioida kilpailutekijöitä.

Metsätalouden kehittämisinstituutti (IDF) koordinoi Euroopan unionin (Maaseuturahasto) ja Uusi-Akvitanian aluekeskuksen rahoittamaa SPNA-Diff-hanketta, jonka tavoitteena on siirtää tietoa ja valmiuksia liittyen uusiin taitoihin ja teknologioihin, joista monet ovat syntyneet SPNA -maaseudun innovaatioryhmässä.

Further information

Lue lisää ARCHI-menetelmästä Kansallisen metsänomistajakeskuksen sivuilla:

<https://www.cnpf.fr/nos-actions-nos-outils/outils-et-techniques/archi>.

Englanninkielinen käännös tieteellisessä ja teknisessä Forêt & Innovation -lehdessä nro 12 julkaistusta artikkelista (The ARCHI method, a key to understanding trees, Christophe Drénou, 2025):

https://www.cnpf.fr/sites/socle/files/2025-03/Article%20Archi%20EN_F12_2025.pdf.

Lue lisää SPNA -maaseudun innovaatioryhmästä Kansallisen metsänomistajakeskuksen (Uusi-Akvitanian aluekeskus) sivuilla:

<https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/nos-actions/reseaux-d-experimentations-et-d-etudes/le-changement-climatique>.

Lue lisää SPNA-Diff-hankkeesta Kansallisen metsänomistajakeskuksen sivuilla:

<https://www.cnpf.fr/actualites/projet-spna-diff-les-videos-et-fiches-techniques-sont-disponibles>.

Contacts

Benjamin Chapelet, benjamin.chapelet@cnpf.fr

Bilal Snoussi, bilal.snoussi@cnpf.fr

Matevž Triplat, matevz.triplat@gozdis.si

Translation by: Tanja Kahkonen (EFI), tanja.kahkonen@efi.int

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project

FOREST4EU Project

info@forest4eu.eu

FOREST4EU